

Besucherstromprofile anhand von ausgewählten Sensoren in den AIR-Use Cases

Denise Engelhardt

AIR Kurzberichte

Kernergebnisse

- Die Use Cases weisen individuelle Besuchsmuster auf, abhängig von geographischen und saisonalen Faktoren.
- Ferien und Feiertage haben an den meisten Standorten einen sichtbaren Einfluss auf die Besucherfrequenzen, insbesondere die Ferien im Dezember/Januar und April sowie Feiertage im Mai.
- Der tageszeitliche Verlauf zeigt, dass die erhobenen Klassen meistens in der Mittagszeit ankommen, mit einem Rückgang der Aktivität am späten Nachmittag und Abend.
- Die höchsten Besuchsfrequenzen werden in der Regel an Wochenenden verzeichnet.
- Temperatur und Niederschlag haben an vielen Standorten signifikanten Einfluss auf die Frequenzen. Höhere Temperaturen führen in der Regel zu höheren Frequenzen, während Regen die Frequenzen deutlich verringert.

Autorinnen und Autoren:

Denise Engelhardt (DI Tourismusforschung, FH Westküste),

engelhardt@fh-westkueste.de

Datum: 14.11.2024

Rechtliche Hinweise und Zitationsvorschlag am Ende des Dokuments

Einführung und Vorgehensweise

Die Analyse von Frequenzdaten von Besuchern vor Ort ist essenziell für das digitale Besuchermanagement in touristischen Destinationen. Im Rahmen des AIR-Projekts werden Besucherfrequenzdaten u. a. mithilfe von lokaler Sensorik (Standortmessungen) in sechs Use Cases erhoben (vgl. Engelhardt et al., 2024a). Die Auswertung dieser Daten ermöglicht es, ein besseres Verständnis der Besucher in den untersuchten Destinationen zu erlangen, kurzfristige Überlastungen vor Ort zu identifizieren und damit eine fundierte Entscheidungsgrundlage für mögliche Maßnahmen zur Optimierung der Besucherlenkung oder Infrastrukturanpassung zu schaffen.

Im folgenden Kurzbericht werden aus den Daten ausgewählter Standortmessungen in den AIR Use Cases sogenannte „Besucherstromprofile“ vorgestellt und diskutiert. Dabei handelt es sich um Analysen der an den einzelnen Standorten gemessenen Besucherfrequenzen der verschiedenen „Klassen“ (d. h. von den Sensoren erfasste bewegliche Objekte), darunter Personen, Fahrräder, Autos und Motorräder, um Rückschlüsse auf tageszeitliche und saisonale Schwankungen sowie den Einfluss externer Faktoren, wie z. B. Wetterbedingungen, zu ziehen. Die vorliegenden Analysen nutzen exemplarische Beispiele, um unter Berücksichtigung möglicher Limitationen möglichst generalisierende Aussagen über die Besucherfrequenzen im Use Case treffen zu können. Hierzu wurden Daten einzelner Sensoren aus mehreren Use Cases analysiert, darunter der Parkplatz Surfspot am Speicherkoog, der Parkplatz Bremberg in Winterberg, der Parkplatz Strandbad Diemelsee sowie zwei Sensoren am Kemnader See, einer davon am Ruhrtalradweg, und zwei Standorte in Bayern: die Innenstadt Füssen und die Uferpromenade des Hopfensees. Diese Standorte decken verschiedene geographische und saisonbedingte Aktivitäten ab, wodurch ermöglicht werden soll, ein umfassendes Bild der Besucherfrequenzen vor Ort aufzuzeigen.

Die Besucherstromprofile sind das Ergebnis eines mehrschrittigen Analyseprozesses. Zunächst wurden die Daten, die ursprünglich auf Stundenbasis vorlagen, auf Tagesbasis aggregiert, um die Gesamtanzahl der zu untersuchenden Klassen ermitteln zu können. Anschließend wurden verschiedene deskriptive Statistiken berechnet. Weiterhin stellen Zeitreihenanalysen mithilfe der auf Tagesbasis aggregierten Daten den tageszeitlichen Verlauf von Fahrzeugen und Personen über den gesamten Erhebungszeitraum grafisch dar. Um eine detailliertere Betrachtung zu ermöglichen, wurden zudem die auf Stundenbasis vorliegenden Daten für den gesamten Erhebungszeitraum aggregiert und für jede Klasse visualisiert. Zusätzlich wurde die Verteilung der auf Tagesbasis aggregierten Werte für die verschiedenen Klassen (erneut jeweils die Gesamtanzahl über den Erhebungszeitraum) über die Wochentage hinweg analysiert. Zur Verdeutlichung der Zusammenhänge zwischen Ferienzeiten, Feiertagen und den Besucherfrequenzen wurde eine weitere Zeitreihenanalyse durchgeführt, bei der die tagesweise aggregierten Summen der erhobenen Klassen untersucht wurden. Ferien- und Feiertagsperioden wurden dafür farblich hervorgehoben, um die Auswirkungen dieser Zeiträume visuell zu analysieren. Abschließend wurde der Einfluss von Wetterfaktoren (Durchschnittstagestemperatur und Niederschlag) auf die Besucherfrequenzen mithilfe linearer Regressionsanalysen untersucht. Die dafür genutzten Wetter- und Klimadaten stammen von Meteostat¹, einem öffentlich zugänglichen und frei verfügbaren Datenanbieter.

¹ <https://meteostat.net/de/>

Besucherstromprofile

1) Speicherkoog, Schleswig-Holstein

Im Use Case Nordsee werden Frequenzdaten am Speicherkoog in Schleswig-Holstein erhoben. Dafür wurde ein Sensor am Parkplatz „Surfspot“² ausgewählt, der direkt am Deich liegt und als Anlaufstelle für Freizeitaktivitäten in der Region angesehen werden kann (vgl. Abbildung 1). Die dort analysierten Daten umfassen den Zeitraum vom 23. November 2023 bis zum 20. Juli 2024, also einen Zeitraum von 241 Tagen.

Abbildung 1: Standort des Sensors am Speicherkoog

² Sensor: 307 - Speicherkoog_1_Parkplatz_Surfspot_air_los3

Tabelle 1 und 2 zeigen die deskriptiven Statistiken (In & Out) für den Parkplatz Surfspot:

Tabelle 1: Deskriptive Statistik (Tagesbasis) der erhobenen Klassen für den Parkplatz Surfspot (In)

Parkplatz Surfspot (In)	Autos	Motorräder	Fahrräder	Personen
Gesamt	7.661	71	1.749	17.700
Mittelwert	29	0,3	7	70
Minimum	0	0	0	0
Maximum	154	5	46	471
Standardabweichung	29	1	11	99

Tabelle 2: Deskriptive Statistik (Tagesbasis) der erhobenen Klassen für den Parkplatz Surfspot (Out)

Parkplatz Surfspot (Out)	Autos	Motorräder	Fahrräder	Personen
Gesamt	5.525	57	1.618	20.058
Mittelwert	25	0,3	7	90
Minimum	0	0	0	0
Maximum	128	6	55	622
Standardabweichung	25	1	12	129

Abbildung 2 zeigt die Zeitreihenanalyse anhand der, auf Tagesbasis aggregierten, Besucherfrequenzdaten für die Klassen Autos, Motorräder, Fahrräder und Personen. Während dieses Zeitraumes lassen sich deutliche Schwankungen in den Besucherzahlen beobachten. Auffällig ist dabei die Klasse der *Personen*, die im Frühling und Sommer 2024 die höchsten Spitzenwerte erreicht. Insbesondere zwischen Mai und Juli ist ein deutliches Maximum zu verzeichnen, das die höchste Frequenz im gesamten Beobachtungszeitraum markiert. In diesem Zeitraum von Mai

bis Juli zeigt sich, dass an bestimmten Tagen die Anzahl der Personen auf über 1.000 ansteigt. Im Gegensatz dazu bleiben die Bewegungen von *Motorrädern* auf einem konstant niedrigen Niveau und zeigen keine signifikanten Spitzen. *Fahrräder* verzeichnen im Vergleich zu *Motorrädern* eine etwas stärkere Nutzung, wobei auch hier im Sommer einige Anstiege zu beobachten sind. Die Frequenzen bleiben jedoch deutlich unter denen der *Personen*. *Autos*, die zweitstärkste Kategorie nach den *Personen*, zeigen im Vergleich zu den *Fahrrädern* und *Motorrädern* eine gleichmäßigere Verteilung der Nutzung über den gesamten Zeitraum. Dennoch ist auch hier ab dem Frühjahr eine zunehmende Frequenz zu erkennen, die auf eine verstärkte Anreise mit dem Auto in der warmen Jahreszeit hindeutet.

Abbildung 2: Zeitreihenanalyse (Tagesbasis) der erhobenen Klassen für den Parkplatz Surfspot (In & Out aggregiert)

Abbildung 3 zeigt die summierten Frequenzen der erhobenen Klassen aller Ein- und Ausfahrten (In & Out) während des Erhebungszeitraumes.

Es wird deutlich, dass während der Ferien- und Feiertagsperioden erhöhte Frequenzen auftreten. Insbesondere während der Ferienzeiten im April 2024 und den Feiertagen im Mai 2024 sind einige der höchsten Peaks zu erkennen.

Abbildung 3: Zeitreihenanalyse (Tagesbasis) der Summe der erhobenen Klassen (In & Out aggregiert) unter Berücksichtigung der Feiertage und Ferienzeiten am Parkplatz Surfspot

Die dargestellte Analyse (vgl. Abbildung 4) zeigt den durchschnittlichen Tagesverlauf der Gesamtanzahl von Ein- und Ausfahrten für die zuvor genannten Klassen auf Stundenbasis. *Personen* machen den größten Anteil an der Nutzung des Parkplatzes aus, wobei die Anzahl der Ankünfte (In) am späten Vormittag stark ansteigt und ihren Höhepunkt um die Mittagszeit erreicht. Die Aufbrüche (Out) folgen einem ähnlichen Muster, setzen jedoch etwas später ein und erreichen ihren Höhepunkt am Nachmittag. Bei den *Autos* zeigt sich ein gleichmäßigerer Verlauf. Die Einfahrten (In) nehmen ab den frühen Morgenstunden zu und erreichen ihren Höhepunkt gegen Mittag, während die Ausfahrten (Out) ab dem Nachmittag ansteigen, jedoch insgesamt auf einem niedrigeren Niveau bleiben

als bei den Personen. *Fahrräder* und *Motorräder* spielen im Vergleich eine geringere Rolle. Beide zeigen nur geringe Zunahmen im Laufe des Tages, mit geringen Spitzen gegen die Mittagszeit, sowohl bei den Ein- als auch bei den Ausfahrten.

Abbildung 4: Gesamtanzahl der erhobenen Klassen im Tagesverlauf (Stundenbasis) für den Parkplatz Surfspot

Abbildung 5 zeigt die Gesamtanzahl der erhobenen Klassen über die Wochentage. Während Montag bis Donnerstag relativ konstante und niedrige Zahlen aufweisen, steigt die Anzahl ab Freitag deutlich an, mit dem Höchstwert von knapp 14.000 Personen und Fahrzeugen am Samstag und Sonntag.

Abbildung 5: Verteilung der erhobenen Klassen pro Wochentag am Parkplatz Surfspot (In & Out aggregiert)

Für die linearen Regressionsanalysen wurden die unabhängigen Variablen Tagesdurchschnittstemperatur und Niederschlag im Zusammenhang mit der abhängigen Variable Besucherfrequenz (Summe der Ein- und Ausfahrten aller erhobenen Klassen) untersucht. Abbildung 6 zeigt einen R^2 -Wert von 0,334 für die Durchschnittstemperatur und einen R^2 -Wert von 0,019 für den Niederschlag. Das bedeutet, dass etwa 33,4 % der Varianz in der Besucherfrequenz durch die Temperatur erklärt werden können, während der Niederschlag 1,86 % der Varianz erklärt. Ein Anstieg der durchschnittlichen Tagestemperatur um 1°C führt zu einem signifikanten Zuwachs von durchschnittlich 26,40 Personen und Fahrzeugen ($p < 0,001$). Im Gegensatz dazu wirkt sich der Niederschlag negativ aus: Mit jedem zusätzlichen Millimeter Regen sinkt die Besucherfrequenz im

Durchschnitt um 8,01 Personen und Fahrzeuge, wobei auch dieser Effekt statistisch signifikant ist ($p = 0,034$).

Abbildung 6: Lineare Regression zum Einfluss der Durchschnittstemperatur (links) und dem Niederschlag (rechts) für den Parkplatz Surfspot

2) Winterberg, Nordrhein-Westfalen

Die nachfolgenden Analysen beziehen sich auf den Parkplatz „Bremberg“³ im Use Case Sauerland (Winter) in Winterberg, Nordrhein-Westfalen (vgl. Abbildung 7). Durch die zentrale Lage des Parkplatzes in unmittelbarer Nähe zu dem größten Skigebiet Winterbergs, kann hier von einer hohen Frequentierung ausgegangen werden. Der dargestellte Zeitraum umfasst Daten vom 29. November 2022 bis zum 01. September 2024, also 674 Tage. Aufgrund eines Sensorausfalls enthält der Datensatz jedoch eine Lücke vom 4. Juli 2023 bis 19. Dezember 2023.

³ Sensor: 182 - SauerlandW_2_Bremberg P3 P4_202211B0124_air_Los3

Abbildung 7: Standort des Sensors in Winterberg

Einen detaillierten Überblick über die deskriptiven Statistiken (In & Out) sind in den Tabellen 3 und 4 dargestellt:

Tabelle 3: Deskriptive Statistik (Tagesbasis) der erhobenen Klassen für den Parkplatz Bremberg (In)

Parkplatz Bremberg (In)	Autos	Motorräder	Fahrräder	Personen
Gesamt	177.837	1.887	25.571	19.336
Mittelwert	277	3	40	30
Minimum	0	0	0	0
Maximum	2.082	50	1.419	753
Standardabweichung	361	7	109	68

Tabelle 4: Deskriptive Statistik (Tagesbasis) der erhobenen Klassen für den Parkplatz Bremberg (Out)

Parkplatz Bremberg (Out)	Autos	Motorräder	Fahrräder	Personen
Gesamt	173.083	1.555	18.269	25.333
Mittelwert	269	2	28	39
Minimum	0	0	0	0
Maximum	1.959	43	1.336	1.178
Standardabweichung	348	6	88	102

In der Zeitreihenanalyse (vgl. Abbildung 8) wird deutlich, dass *Autos* mehrfach deutliche Peaks erreichen, besonders im Frühjahr 2023 und Anfang 2024. Der höchste Peak bei den Autos liegt bei etwa 4.000 Fahrzeugen an einem Tag. Es ist jedoch auch zu beobachten, dass es zwischen diesen Spitzen viele Tage mit deutlich niedrigeren Werten gibt, sodass es große Schwankungen gibt. Die Bewegungen der *Personen* zeigen ebenfalls Peaks, jedoch sind diese im Vergleich zu den Autos deutlich geringer. Der höchste erfasste Wert für Personen beträgt etwa 1.500 Bewegungen an einem Tag. Die meisten Tage weisen jedoch eine deutlich geringe Aktivität auf. Auf einer insgesamt niedrigen Frequenz bleiben wiederum die *Fahrräder* und *Motorräder*. Vereinzelt sind kleine Peaks bei den *Fahrrädern* zu erkennen, wobei der höchste Wert bei etwa 2.500 *Fahrrädern* an einem Tag liegt und damit deutlich hervorsticht.

Abbildung 8: Zeitreihenanalyse (Tagesbasis) der erhobenen Klassen für den Parkplatz Bremberg (In & Out aggregiert)

In der Zeitreihenanalyse der summierten Klassen Autos, Motorräder, Fahrräder und Personen (vgl. Abbildung 9) zeigt sich, dass einige der Höchstwerte an den Feiertagen im Mai 2023 erreicht werden. Diese Muster wiederholen sich auch im darauffolgenden Jahr 2024 zu den gleichen Feiertagen im Mai. Dennoch sind insgesamt höhere Peaks in den Monaten Januar bis März 2023 sowie im gleichen Zeitraum 2024 zu beobachten, obwohl weder Feiertage noch Ferien in diesem Zeitraum liegen. Diese Peaks können durch die touristische Attraktivität der Region während der Winterzeit und die Nähe des Standorts zu einem Skigebiet erklärt werden.

Abbildung 9: Zeitreihenanalyse (Tagesbasis) der Summe der erhobenen Klassen (In & Out aggregiert) unter Berücksichtigung der Feiertage und Ferien am Parkplatz Bremberg

Die Analyse der Gesamtanzahl der Fahrzeuge und Personen im Verlauf des Tages auf Stundenbasis in Abbildung 10 zeigt den starken Anteil der Autos an der Gesamtfrequenz. Die Einfahrten (In) erreichen ihren Höhepunkt gegen 11 Uhr mit über 32.000 Autos. Anschließend nimmt die Anzahl bis in den späten Nachmittag ab. Bei den Ausfahrten (Out) ist das Maximum etwas zeitversetzt, mit dem Höhepunkt zwischen 15 und 16 Uhr, bevor auch hier die Zahlen zurückgehen. Personen zeigen eine gleichmäßige Verteilung über den Tagesverlauf hinweg mit den Höchstwerten zur Mittagszeit. Insgesamt bleiben sie auf einem deutlich niedrigeren Stand als die Autos mit unter 4.000 Personen pro Stunde. Fahrräder erreichen eine ähnliche Frequentierung wie die Autos, während Motorräder keine ersichtlichen Daten generieren.

Abbildung 10: Gesamtanzahl der erhobenen Klassen im Tagesverlauf (Stundenbasis) für den Parkplatz Bremberg

Die Verteilung der Gesamtanzahl der Klassen Autos, Motorräder, Fahrräder und Personen an den Wochentagen (vgl. Abbildung 11) verdeutlicht, dass die Frequenzen ab Montag bis zum Wochenende langsam ansteigen. Das Wochenende ist im Vergleich dazu deutlich stärker frequentiert, wobei der Samstag den Höchstwert verzeichnet.

Abbildung 11: Verteilung der erhobenen Klassen pro Wochentag am Parkplatz Bremberg (In & Out aggregiert)

Die Ergebnisse der linearen Regressionsanalysen in Abbildung 12 zeigen, dass sowohl die durchschnittliche Tagestemperatur als auch der Niederschlag signifikant negative Einflüsse auf die abhängige Variable Besucherfrequenz (Summe von Ein- und Ausfahrten für Autos, Motorräder, Fahrräder und Personen) haben. Ein Anstieg der Temperatur um 1°C führt zu einem durchschnittlichen Rückgang der Besucherfrequenz um 17,00 Fahrzeuge und Personen ($p < 0,001$). Der R^2 -Wert von 0,025 zeigt, dass nur 2,5 % der Varianz in der Besucherfrequenz durch die Temperatur erklärt werden können. Ein Anstieg des Niederschlags um 1 mm führt zu einem Rückgang der Besucherfrequenz um 12,08 Fahrzeuge und Personen ($p = 0,005$). Der R^2 -Wert beträgt 0,015, somit lassen sich lediglich 1,5 % der Varianz durch den Niederschlag erklären.

Abbildung 12: Lineare Regression zum Einfluss der Durchschnittstemperatur (links) und dem Niederschlag (rechts) für den Parkplatz Bremberg

3) Diemelsee, Nordrhein-Westfalen

Im Use Case Sauerland (Sommer) in Nordrhein-Westfalen wird der Parkplatz „Strandbad“⁴ am Diemelsee einer näheren Betrachtung unterzogen (vgl. Abbildung 13). Obwohl erneut ein Parkplatz analysiert wird, ist die direkte Lage an einem See hier die Besonderheit des Standortes. Die erhobenen Daten umfassen den Zeitraum vom 29. Juli 2023 bis zum 20. Juli 2024, also einen Zeitraum von einem knappen Jahr (357 Tage).

Abbildung 13: Standort des Sensors am Diemelsee

Tabelle 5 und 6 bieten einen Überblick zu den deskriptiven Statistiken (In & Out) für den Parkplatz Strandbad:

⁴ Sensor: 212 - SauerlandS_47_Diemelsee_Strandbad_P2_air_los3

Tabelle 5: Deskriptive Statistik (Tagesbasis) der erhobenen Klassen für den Parkplatz Strandbad (In)

Parkplatz Strandbad (In)	Autos	Motorräder	Fahrräder	Personen
Gesamt	1.596	35	242	8.526
Mittelwert	4	0,1	1	24
Minimum	0	0	0	0
Maximum	210	3	16	242
Standardabweichung	14	0,4	2	24

Tabelle 6: Deskriptive Statistik (Tagesbasis) der erhobenen Klassen für den Parkplatz Strandbad (Out)

Parkplatz Strandbad (Out)	Autos	Motorräder	Fahrräder	Personen
Gesamt	1.270	36	224	9.907
Mittelwert	4	0,1	1	29
Minimum	0	0	0	0
Maximum	196	5	18	365
Standardabweichung	12	0,4	2	32

Abbildung 14 zeigt die Zeitreihenanalyse für den Standort und die bereits zuvor abgebildeten Klassen. Die stärkste Frequentierung wurde hier bei den *Personen* erfasst, die im Vergleich zu den Fahrzeugklassen die deutlichsten Schwankungen und höchsten Peaks aufweist. Die Spitzenwerte für Personen erreichen am 29. Juli 2023 einen besonders hohen Wert von rund 600 Bewegungen und hebt sich damit von den weiteren Peaks ab. Das könnte auf eine, an diesem Tag am Diemelsee stattfindende Veranstaltung, zurückzuführen sein. In den Monaten September 2023 und Mai bzw. Juni 2024 liegen die Höchstwerte bei etwa 200 Bewegungen, während diese in den Wintermonaten (Dezember bis Februar) deutlich zu-

rückgehen. *Autos* folgen einem ähnlichen Muster, jedoch auf einem wesentlich niedrigeren Niveau. Die Höchstwerte liegen bei knapp 100 Fahrzeugen an einem Tag, wobei auch hier die Aktivität über den Winter stark abnimmt. Erneut weisen *Fahrräder* und *Motorräder* die geringste Frequenz auf. Beide Klassen zeigen nur vereinzelt kleine Spitzen, die mit Höchstwerten von 50 erfassten Bewegungen jedoch weit unter den Maximalwerten der anderen Klassen liegen.

Abbildung 14: Zeitreihenanalyse (Tagesbasis) der erhobenen Klassen für den Parkplatz Strandbad (In & Out aggregiert)

Abbildung 15 visualisiert die Summen der erhobenen Klassen in einer Zeitreihe und stellt die Frequenzen im Kontext von Feiertagen und Ferien dar. Zwar zeigen sich während der Ferienzeiten leicht erhöhte Frequenzen, diese unterscheiden sich jedoch nicht stark von den Anstiegen außerhalb der Ferien. Anders verhält es sich bei den Feiertagen, insbesondere im Mai 2024, wo einige der Höchstwerte mit diesen Tagen in Verbindung stehen.

Abbildung 15: Zeitreihenanalyse (Tagesbasis) der Summe der erhobenen Klassen (In & Out aggregiert) unter Berücksichtigung der Feiertage und Ferien am Parkplatz Strandbad

Die stündliche Analyse der Klassen im Tagesverlauf (vgl. Abbildung 16) verdeutlicht, dass *Personenbewegungen* sowohl bei Ankünften (In) als auch bei den Ausgängen (Out) den größten Anteil an der Gesamtaktivität ausmachen. Die Ankünfte (In) erreichen zwei Peaks um 10 und 15 Uhr mit etwa 900 Bewegungen. Die Ausgänge (Out) haben dahingegen nur einen Höhepunkt mit knapp 1.350 Bewegungen kurz nach 15 Uhr. Danach nehmen beide Aktivitäten zum Nachmittag ab. Bei den *Autos* zeigt sich ein gleichmäßigerer Verlauf, wobei die Einfahrten im Verlauf des Morgens deutlicher zunehmen und ab etwa 13 Uhr wieder kontinuierlich sinken. Die Höchstwerte liegen knapp über 200 Autos pro Stunde. *Fahrräder* und *Motorräder* zeigen, ähnlich wie in den vorangegangenen Analysen, sehr geringe Bewegungen. Beide Klassen erreichen keine wesentlichen Spitzen.

Abbildung 16: Gesamtanzahl der erhobenen Klassen im Tagesverlauf (Stundenbasis) für den Parkplatz Strandbad

Wie Abbildung 17 zeigt, erreichen die gemessenen Frequenzen aller erfassten Klassen mit über 5.000 ihren Höhepunkt am Samstag. Auch am Sonntag sind noch vergleichsweise hohe Werte zu verzeichnen, während diese im Verlauf der Woche deutlich abnehmen und am Dienstag ihren Tiefpunkt erreichen.

Abbildung 17: Verteilung der erhobenen Klassen pro Wochentag am Parkplatz Strandbad (In & Out aggregiert)

Der R^2 -Wert der linearen Regressionsanalysen für die Besucherfrequenz (Summe der Ein- und Ausfahrten der erhobenen Klassen) liegt bei 0,22 für die tägliche Durchschnittstemperatur und 0,01 für den Niederschlag (vgl. Abbildung 18). Somit werden rund 22 % der Varianz in der Besucherfrequenz durch die durchschnittliche Temperatur und 1 % durch den Niederschlag erklärt. Sobald die durchschnittliche Temperatur um 1°C steigt, führt dies zu einem Zuwachs von durchschnittlich 5,61 Personen und Fahrzeugen. Dabei kann von einer statistischen Signifikanz gesprochen werden ($p < 0,001$). Der Niederschlag hingegen ist nicht statistisch signifikant ($p = 0,07$).

5 Sensor: 218 - Ruhrtalweg_11_Kemnader_See_Suedufer_1_Radweg_air_los2

Abbildung 18: Lineare Regression zum Einfluss der Durchschnittstemperatur (links) und dem Niederschlag (rechts) für den Parkplatz Strandbad

4) Ruhrtalradweg, Nordrhein-Westfalen

Für den Use Case Ruhrtalradweg in Nordrhein-Westfalen werden die Radwege am Süd-⁵ sowie Nordufer⁶ des Kemnader Sees für die Analysen herangezogen (vgl. Abbildung 19). Diese Standorte wurden ausgewählt, um einen Vergleich der Frequentierung an den beiden Ufern durchführen zu können und damit auch den Einfluss des Ruhrtalradwegs, der am Nordufer entlangführt, zu analysieren. Der Zeitraum der Daten bezieht sich für beide Sensoren auf den 13. Juli 2023 bis zum 01. Oktober 2024, also 446 Tage.

6 Sensor: 219 - Ruhrtalweg_10_Kemnader_See_Nordufer_2_Radweg_air_los2

Abbildung 19: Standorte der Sensoren am Kemnader See

In Tabelle 7 wird die deskriptive Statistik für das Südufer am Kemnader See dargestellt:

Tabelle 7: Deskriptive Statistik (Tagesbasis) der erhobenen Klassen für den Kemnader See (Südufer)

Kemnader See (Südufer)	Personen	Fahrräder	Roller
Gesamt	258.822	141.546	871
Mittelwert	579	317	2
Minimum	0	0	0
Maximum	3.368	2.337	23
Standardabweichung	566	408	3

Besonders auffällig zeigt sich bei der Zeitreihenanalyse (vgl. Abbildung 20), dass die Aktivitäten der *Personen* am Südufer stark schwanken, mit wiederholten Peaks im Bereich von 2.000 bis knapp 3.500 Bewegungen

an einzelnen Tagen. Diese Spitzen treten besonders deutlich zwischen Januar und Mai 2024 auf. Ab Juli 2023 gibt es auch immer wieder Ausreisser, die aber insgesamt moderater ausfallen. Ähnlich verhält es sich mit *Fahrrädern*, die allerdings im Vergleich zu den *Personen* zwischen Juli und Oktober 2023 höhere Frequenzen erreichen und sich dann konstant unter diesen Werten bewegen. *Roller* hingegen erzeugen kaum sichtbare Frequenzwerte.

Abbildung 20: Zeitreihenanalyse (Tagesbasis) der erhobenen Klassen am Kemnader See (Südufer)

Da die Zeitreihe der erhobenen Klassen (besonders *Personen* und *Fahrräder*) starke Schwankungen zeigen, lässt sich zunächst kein klarer Zusammenhang mit Ferien oder Feiertagen ablesen (vgl. Abbildung 21). Die höchsten Frequenzen treten fast ausschließlich außerhalb von Ferien oder Feiertagen auf. Eine Ausnahme bilden jedoch die Feiertage im Mai 2024, an denen eine deutliche Übereinstimmung mit erhöhten Frequenzen zu beobachten ist.

Abbildung 21: Zeitreihenanalyse (Tagesbasis) der Summe der erhobenen Klassen unter Berücksichtigung der Feiertage und Ferien am Kemnader See (Südufer)

Abbildung 22 zeigt deutlich, dass die gesamte Anzahl der *Personen* am Südufer im Tagesverlauf bereits in den frühen Morgenstunden rapide zunimmt, beginnend um etwa 6 Uhr. Zwischen 12 und 17 Uhr erreichen sie ihren Höhepunkt, wobei die Anzahl der erfassten Personen für den gesamten Zeitraum bei etwa 22.000 bis 24.000 Personen stündlich liegt. Nach 17 Uhr fallen die Besucherfrequenzdaten deutlich ab und bewegen sich gegen 22 Uhr nahezu gegen null. Der Verlauf der *Fahrräder* zeigt eine ähnliche Tendenz, wobei sich der Anstieg und Rückgang der erfassten Personen im Tagesverlauf leicht verschieben. Die Anzahl der *Fahrräder* steigt am Morgen etwas später an und sinkt am Abend früher ab. Die höchsten Werte werden um 12 Uhr mit etwas über 15.000 *Fahrrädern* und um 16 Uhr mit knapp unter 15.000 *Fahrrädern* erreicht.

Abbildung 22: Gesamtanzahl der Personen im Tagesverlauf (Stundenbasis) am Kemnader See (Südufer)

Abbildung 23 zeigt die Anzahl der gemessenen Personen, *Fahrräder* und *Roller* über die Wochentage hinweg. Die höchsten Frequenzen treten am Wochenende auf, insbesondere am Sonntag, mit einem Wert von deutlich über 100.000. Auch der Samstag weist eine hohe Anzahl auf, liegt jedoch deutlich unter dem Sonntag. An den Wochentagen sind die Zahlen deutlich niedriger und relativ gleichmäßig verteilt. Der Großteil der gemessenen Frequenzen wird von *Personen* erzeugt, die etwa zwei Drittel der Gesamtanzahl ausmachen. Der verbleibende Anteil entfällt auf *Fahrräder*.

Abbildung 23: Verteilung der erhobenen Klassen pro Wochentag am Kemnader See (Südufer)

Für die lineare Regressionsanalyse wurden die unabhängigen Variablen Tagesdurchschnittstemperatur und Niederschlag in Bezug auf die abhängige Variable Besucherfrequenz (Summe aller Klassen) untersucht. Die Analyse, dargestellt in Abbildung 24, zeigt, dass das Modell für die Temperatur einen R^2 -Wert von 0,005 aufweist. Dies bedeutet, dass etwa 5 % der Varianz in der Besucherfrequenz durch die Temperatur erklärt werden kann, wobei der Zusammenhang statistisch signifikant ist ($p < 0,001$). Für den Niederschlag ergibt die Analyse einen R^2 -Wert von 0,064, was darauf hindeutet, dass etwa 6 % der Varianz in der Besucherfrequenz durch den Niederschlag erklärt werden können. Auch hier besteht ein statistisch signifikanter Zusammenhang ($p < 0,001$). Ein Anstieg der Durchschnittstemperatur um 1°C führt durchschnittlich zu einem Zuwachs von rund 33 Personen, Fahrräder und Roller in der Besucherfrequenz. Im Gegensatz dazu führt ein Anstieg des Niederschlags um 1 mm zu einem durchschnittlichen Rückgang von rund 42 Personen, Fahrräder und Roller.

Abbildung 24: Lineare Regression zum Einfluss der Durchschnittstemperatur (links) und dem Niederschlag (rechts) am Kemnader See (Südufer)

Die deskriptive Statistik des Nordufers am Kemnader See können Tabelle 8 entnommen werden:

Tabelle 8: Deskriptive Statistik (Tagesbasis) der erhobenen Klassen für den Kemnader See (Nordufer)

Kemnader See (Nordufer)	Personen	Fahrräder	Roller
Gesamt	256.026	416.342	986
Mittelwert	528	931	2
Minimum	0	0	0
Maximum	8.042	5.496	25
Standardabweichung	607	901	3

Am Nordufer zeigt die Zeitreihenanalyse (vgl. Abbildung 25), dass die Bewegungen von *Personen*, ähnlich wie bereits am Südufer, höhere Peaks zwischen Januar und Mai 2024 von etwa 2.500 Bewegungen zeigen. Ebenfalls sind ab Juli 2023 immer wieder Steigungen zu erkennen, die am Nordufer aber nicht so stark wie am Südufer ausfallen. Auffällig sind zwei Peaks am 30. Mai bzw. 02. Juni 2024, die knapp 8.000 bzw.

6.000 Personen verzeichnen. In diesem Zeitrahmen hat eine Veranstaltung am Kemnader See stattgefunden, wodurch diese Ausreißer erklärt werden können. Die *Fahrradfrequenzen* am Nordufer verdeutlichen die Auswirkungen des Ruhrtalradwegs an diesem Standort. Abgesehen von wenigen Ausnahmen im Winter 2023/2024 und den bereits erwähnten Veranstaltungen sind die Frequenzen der Fahrräder durchgehend deutlich höher als die der Personen. Zwischen Juli und Oktober 2023 sowie von April bis August 2024 bewegen sich diese Werte konstant zwischen 3.000 und 4.000 Fahrrädern.

Abbildung 25: Zeitreihenanalyse (Tagesbasis) der erhobenen Klassen am Kemnader See (Nordufer)

Wie bereits in der Zeitreihenanalyse der erhobenen Klassen am Südufer ersichtlich, zeigen sich auch am Nordufer keine klaren Zusammenhänge zwischen den Frequenzen und den Feiertags- oder Ferienzeiten (vgl. Abbildung 26). Die Peaks bleiben über den gesamten Erhebungszeitraum relativ konstant. Lediglich im Mai 2024 lassen sich einige Anstiege während der Feiertage beobachten.

Abbildung 26: Zeitreihenanalyse (Tagesbasis) der Summe der erhobenen Klassen unter Berücksichtigung der Feiertage und Ferien am Kemnader See (Nordufer)

Im Vergleich zum Südufer zeigt die Analyse der Summe der erhobenen Klassen am Nordufer unterschiedliche Tagesverläufe bei den Personen und Fahrrädern (vgl. Abbildung 27). Die Frequenzen der *Fahrräder* steigen bereits früh am Morgen stark an und erreichen ihren Höchstwert von über 40.000 Fahrrädern bereits gegen 11 Uhr. Anschließend sinken die Zahlen kontinuierlich bis etwa 22 Uhr. Im Gegensatz dazu erreichen die *Personen* ihren Höhepunkt deutlich später, zwischen 16 und 17 Uhr, mit knapp 27.000 erfassten Personen. Der Abfall der Personenfrequenzen verläuft dabei ähnlich wie der der Fahrräder.

Abbildung 27: Gesamtanzahl der erhobenen Klassen im Tagesverlauf (Stundenbasis) am Kemnader See (Nordufer)

Die Verteilung der gemessenen Personen über die verschiedenen Wochentage am Nordufer ähnelt der am Südufer (vgl. Abbildung 28). Auch hier erreicht die Summe der erhobenen Klassen am Sonntag ihren Höchstwert, während der Samstag im Vergleich zu den Werten von Montag bis Freitag nur leicht heraussticht. Die geringsten Frequenzen werden am Freitag verzeichnet. Im Vergleich zum Südufer hat sich die Verteilung der verschiedenen Klassen umgedreht: Rund zwei Drittel der täglichen Frequenzen werden von *Fahrrädern* erzeugt, während der restliche Anteil auf *Personen* entfällt.

Abbildung 28: Verteilung der erhobenen Klassen pro Wochentag am Kemnader See (Nordufer)

Abbildung 29 zeigt, dass die Analyse bezüglich der Temperatur einen R^2 -Wert von 0,294 ergibt, was bedeutet, dass rund 29 % der Varianz in der Besucherfrequenz als abhängige Variable (Summe der erhobenen Klassen) durch die Durchschnittstemperatur erklärt werden können. Ein Anstieg der Temperatur um 1°C im Durchschnitt führt zu einer Erhöhung der Besucherfrequenz (Fahrräder, Personen und Roller) um 114 Personen. Der p-Wert für die Temperatur ($p < 0,001$) weist auf einen statistisch signifikanten Zusammenhang hin. Der Niederschlag hat hingegen einen negativen Einfluss auf die Besucherfrequenz. Ein Anstieg der Niederschlagsmenge um 1 mm im Durchschnitt führt zu einem Rückgang der Besucherfrequenz um 65 Personen, Fahrräder und Roller. Auch hier ist der p-Wert für den Niederschlag ($p < 0,001$) statistisch signifikant. Etwa 8 % der Varianz in den Besucherzahlen am Nordufer können durch die Niederschlagsmenge erklärt werden.

Abbildung 29: Lineare Regression zum Einfluss der Durchschnittstemperatur (links) und dem Niederschlag (rechts) am Kenneder See (Nordufer)

5) Füssen, Bayern

In Bayern beschäftigt sich ein Use Case mit der Innenstadt⁷ in Füssen, weshalb dieser Standort ebenfalls detaillierter analysiert wird. Für die Analyse wurde bewusst ein Sensor in der Fußgängerzone der Stadt gewählt, da hier abweichende Ergebnisse im Vergleich zu den bisher untersuchten Use Cases erwartet werden (vgl. Abbildung 30). Die für die Analysen verwendeten Daten umfassen den Zeitraum vom 17. Oktober 2022 bis zum 20. August 2024 (674 Tage). Die Daten weisen jedoch zwei Lücken im Jahr 2023 auf: Eine vom 19. April bis zum 30. April und eine weitere vom 10. Mai bis zum 19. Juli.

Abbildung 30: Standort des Sensors in Füssen

Tabelle 9 gibt einen Überblick zu der deskriptiven Statistik in der Innenstadt Füssen:

⁷ Sensor: 188 - Fuessen_10_Fuessen_Innenstadt_I_air_los1

Tabelle 9: Deskriptive Statistik (Tagesbasis) der erhobenen Klassen für die Innenstadt Füssen

Innenstadt Füssen	Personen	Fahrräder
Gesamt	5.272.403	305.627
Mittelwert	7.823	453
Minimum	0	0
Maximum	51.288	2.651
Standardabweichung	6.236	408

Abbildung 31 zeigt die Summe der täglich erfassten Personen und Fahrräder über den gesamten Erhebungszeitraum. Dabei dominieren die *Personen*, während die *Fahrräder* deutlich und konstant unter diesen Werten liegen. Bei den *Personen* lässt sich eine stark schwankende Aktivität erkennen, mit mehreren deutlichen Spitzen, die am 03. August 2024 sogar einen Höchstwert von über 50.000 Bewegungen zeigen. Das stellt eine deutliche Abweichung der weiteren Peaks dar, die sich zwischen 20.000 und knapp 35.000 Personen bewegen. Diese Abweichung kann mit einer zu diesem Zeitpunkt stattfindenden Veranstaltung in der Füssener Innenstadt erklärt werden. Die *Fahrräder* zeigen hingegen nur minimale Schwankungen und bewegen sich meist unter 1.000 Einheiten.

Abbildung 31: Zeitreihenanalyse (Tagesbasis) der erhobenen Klassen in der Innenstadt Füssen

Die Zeitreihenanalyse der summierten Daten von *Personen* und *Fahrrädern* im Kontext der Ferien und Feiertage (vgl. Abbildung 32) zeigt deutlich, dass insbesondere die Ferien im Dezember und Januar sowie im April (2023 sowie 2024) einen sichtbaren Einfluss auf die Frequenzen haben. In diesen Zeiträumen sind die Werte höher als außerhalb der Ferien. Während die Sommerferien 2023 offenbar keinen Einfluss auf die Frequenzen der erhobenen Klassen hatten, fallen die gleichen Ferien im Jahr 2024 mit den Höchstwerten an diesem Standort zusammen. Da die Messwerte im Sommer 2023 insgesamt unter dem Jahresdurchschnitt liegen, könnte hier ein Messproblem vermutet werden. Zudem sind auch die Feiertage im Mai 2023 und 2024 mit steigenden Frequenzen verknüpft.

Abbildung 32: Zeitreihenanalyse (Tagesbasis) der Summe der erhobenen Klassen (In & Out aggregiert) unter Berücksichtigung der Feiertage und Ferien in der Innenstadt Füssen

Die Gesamtanzahl der erhobenen Klassen im Tagesverlauf (vgl. Abbildung 33) zeigt, dass die Frequenz der *Personen* bereits in den frühen Morgenstunden gegen 6 Uhr stark ansteigt und die Höchstwerte zwischen 10 und 15 Uhr mit etwa 560.000 Personen erreicht. Ab dem späten Nachmittag beginnt die Aktivität deutlich abzunehmen und erreicht gegen 22 bis 23 Uhr wieder ein Minimum. Die *Fahrräder* zeigen dagegen einen weitgehend konstanten Verlauf, ohne signifikante Spitzen.

Abbildung 33: Gesamtanzahl der erhobenen Klassen im Tagesverlauf (Stundenbasis) in der Innenstadt Füssen

Abbildung 34 zeigt, dass die Frequenzen am Samstag ihren höchsten Wert erreichen. Allerdings sind die gemessenen Werte an den Wochentagen von Montag bis Freitag nur geringfügig kleiner, mit Frequenzen von knapp unter bzw. etwas über 800.000. Lediglich am Sonntag ist eine deutlich niedrigere Frequenz im Vergleich zum restlichen Wochenverlauf zu erkennen.

Abbildung 34: Verteilung der erhobenen Klassen pro Wochentag in der Innenstadt Füssen

Die linearen Regressionsanalysen in Abbildung 35 zeigen, dass die Temperatur einen signifikanten, wenn auch schwachen Einfluss auf die Besucherfrequenz (Summe der Fahrräder und Personen) hat, während der Einfluss des Niederschlags nicht signifikant ist ($p = 0,13$). Bezüglich der Temperatur ergibt die Analyse einen R^2 -Wert von 0,01, was bedeutet, dass lediglich 1 % der Varianz der Besucherfrequenz durch die Durchschnittstemperatur erklärt werden können. Der Koeffizient von 93,44 zeigt, dass ein Anstieg der Temperatur um 1°C im Durchschnitt zu einem Anstieg der Besucherfrequenz um etwa 93 Personen und Fahrräder führt ($p=0,05$).

Abbildung 35: Lineare Regression zum Einfluss der Durchschnittstemperatur (links) und dem Niederschlag (rechts) in der Innenstadt Füssen

6) Allgäu, Bayern

Für den Use Case Allgäu in Bayern wird die Uferpromenade⁸ am Hopfensee analysiert (vgl. Abbildung 36). Im Gegensatz zum Standort in der Innenstadt von Füssen, sind hier eher naturnahe Aktivitäten zu erwarten. Aufgrund der räumlichen Nähe beider Standorte, jedoch mit unterschiedlichen Nutzungsschwerpunkten, bietet dies eine interessante Grundlage für die Analyse. Die Daten umfassen den Zeitraum vom 17. Oktober 2022 bis zum 20. August 2024 (674 Tage).

⁸ Sensor: 183 - Fuessen_7_Hopfen_Promenade_II_air_los1

Abbildung 36: Standort des Sensors im Allgäu

Die deskriptive Statistik für die Uferpromenade am Hopfensee können Tabelle 10 entnommen werden:

Tabelle 10: Deskriptive Statistik (Tagesbasis) der erhobenen Klassen für die Uferpromenade Hopfensee

Uferpromenade Hopfensee	Personen	Fahrräder	Roller
Gesamt	752.815	46.324	1.366
Mittelwert	1.120	69	2
Minimum	0	0	0
Maximum	4.430	338	46
Standardabweichung	759	66	5

In der Zeitreihenanalyse (vgl. Abbildung 37) ist deutlich zu erkennen, dass die Klasse *Personen* deutlich mehr Frequenzen generiert als die der

Fahrräder und Roller. Ebenso zeigen sich bei den Personen, dass es starke Schwankungen und regelmäßig wiederkehrende Spitzen von bis zu oder über 4.000 Bewegungen zwischen Oktober 2022 und Juni 2023 pro Tag gibt. Anschließend erreichen die Peaks nur noch bis zu 3.000 Personen, bis sie schließlich im November und Dezember ihren Tiefpunkt bei unter 1.000 Personen erreichen. In den darauffolgenden Monaten kann erneut ein Anstieg bei den Spitzenwerten erkannt werden. Während die *Fahrräder* noch vereinzelt Spitzen von etwa 200 bis 300 Erfassungen erzeugen, spielen *Roller* eine unbedeutende Rolle.

Abbildung 37: Zeitreihenanalyse (Tagesbasis) der erhobenen Klassen an der Uferpromenade Hopfensee

Trotz der insgesamt starken Schwankungen in den summierten Frequenzen von Personen und Fahrrädern, die in Abbildung 38 dargestellt sind, zeigt die Zeitreihenanalyse, dass sowohl Feiertage als auch Ferien einen

sichtbaren Einfluss haben und die Messwerte tendenziell zu diesen Zeiten ansteigen. Besonders auffällig ist dies, wie bereits in der Innenstadt von Füssen, in den Ferien im Dezember und Januar 2022/2023 sowie im April 2023. Auch wenn der Einfluss im Jahr 2024 nicht ganz so deutlich ist, lässt sich auch hier eine erhöhte Frequentierung feststellen. Sichtbar ist zudem der Einfluss der Feiertage im Mai 2023 und 2024. Die Sommerferien 2023 hingegen führen nicht zu vergleichbaren Höchstwerten.

Abbildung 38: Zeitreihenanalyse (Tagesbasis) der Summe der erhobenen Klassen (In & Out aggregiert) unter Berücksichtigung der Feiertage und Ferien an der Uferpromenade Hopfensee

Abbildung 39 zeigt den Tagesverlauf der Gesamtanzahl der erhobenen Klassen. Wie bereits durch die vorherige Analyse deutlich wurde, sind die *Personen* die am stärksten vertretene Klasse und erreichen den Peak um etwa 13 Uhr mit insgesamt fast 90.000 Personen. Ab 14 Uhr nimmt die Aktivität der Personen stark ab und sinkt bis zum Abend nahezu auf null.

Abbildung 39: Gesamtanzahl der erhobenen Klassen im Tagesverlauf (Stundenbasis) an der Uferpromenade Hopfensee im Allgäu

Wie in Abbildung 40 zu sehen ist, wird der Höchstwert der erhobenen Klassen mit etwa 175.000 am Sonntag gemessen, gefolgt von Samstag mit über 125.000. Von Montag bis Freitag bleiben die Werte konstant um 100.000 Fahrzeugen und Personen.

Abbildung 40: Verteilung der erhobenen Klassen pro Wochentag an der Uferpromenade Hopfensee

Abbildung 41 zeigt die linearen Regressionsanalysen für den Zusammenhang der Besucherfrequenz als abhängige Variable (Summe der erhobenen Klassen) und der Tagesdurchschnittstemperatur und dem Niederschlag. Der R^2 -Wert bei der Temperatur liegt bei 0,166, sodass etwa rund 17 % der Varianz in der Besucherfrequenz durch die unabhängige Variable erklärt werden können. Ein Anstieg der Temperatur um 1°C führt im Durchschnitt zu einem Anstieg der Besucherfrequenz um rund 45 Personen, Fahrräder und Roller ($p < 0,001$). Der Niederschlag weist einen R^2 -Wert von 0,123 auf, was bedeutet, dass etwa 12 % der Varianz in der Besucherfrequenz durch den Niederschlag erklärt werden können. Sobald sich die Niederschlagsmenge um 1 mm erhöht, sinkt die Besucherfrequenz durchschnittlich um 35,03 Personen, Fahrräder und Roller. Dieser Zusammenhang ist hoch signifikant ($p < 0,001$).

Abbildung 41: Lineare Regression zum Einfluss der Durchschnittstemperatur (links) und dem Niederschlag (rechts) an der Uferpromenade Hopfensee im Allgäu

Diskussion

Die vorliegenden Analysen für die Besucherstromprofile von ausgewählten Standorten in den AIR-Use-Cases bieten wertvolle Einblicke in die tages- und wochenzeitlichen sowie saisonalen Schwankungen der Besucherfrequenzen sowie möglicher Einflussfaktoren von Wetter, Ferien und Events. Die Besucherstromprofile können ein zentrales Instrument für die Entwicklung und Optimierung von digitalen Besuchermanagementsystemen sein, da sie eine detaillierte Darstellung der Nutzungsmuster an stark frequentierten Standorten ermöglichen.

Die Ergebnisse der Analysen lassen sich in drei wesentlichen Punkten zusammenfassen. Erstens zeigen die Daten an nahezu allen Standorten deutliche saisonale und tageszeitliche Schwankungen. Insbesondere in den Frühjahrs- und Sommermonaten sowie an den Wochenenden wurden deutlich höhere Besucherfrequenzen registriert. Am Speicherkoog etwa erreichten die Besucherzahlen zwischen Mai und Juli ihren Höhepunkt, mit über 1.000 Personen an einzelnen Tagen. Ein ähnliches Muster zeigte sich auch in Winterberg, wo die Besucherzahlen in den Wintermonaten

Januar bis März aufgrund der Nähe zum Skigebiet besonders hoch ausfielen. Zweitens haben Ferien- und Feiertagsperioden einen starken Einfluss auf die Besucherströme. An fast allen Standorten konnten anhand der visuellen Analyse während dieser Zeiträume erhöhte Besucherfrequenzen festgestellt werden. Besonders die Feiertage im Mai 2023/2024 haben an vielen Standorten, wie dem Diemelsee und in Füssen, zu deutlich erhöhten Frequenzen geführt. Drittens spielen Wetterbedingungen, insbesondere die Temperatur, eine Rolle bei der Beeinflussung der Besucherfrequenzen, wenngleich die Temperatur nicht als alleinige Erklärgröße hohen Besucherandrangs an touristischen POIs ausgemacht werden kann. Höhere Temperaturen führten an allen Standorten (abgesehen von Winterberg) zu einem Anstieg der Besucherzahlen.

Dennoch müssen die Ergebnisse vor dem Hintergrund einiger Limitierungen und Unsicherheiten kritisch betrachtet werden. Die durchgeführten linearen Regressionsanalysen zeigen, dass die erklärende Kraft der untersuchten Wettervariablen in den meisten Fällen gering ist. So erklären beispielsweise die durchschnittliche Tagestemperatur und der Niederschlag oft nur einen Bruchteil der Varianz in den Besucherfrequenzen, wie die R^2 -Werte verdeutlichen. Zu beobachten ist, dass bei allen Standorten (abgesehen vom Speicherkoog) die R^2 -Werte teilweise deutlich unter 0,1 liegen.

Die Datenqualität selbst, ist ein weiterer Aspekt, der berücksichtigt werden muss. Trotz der überwiegend verlässlichen Datengrundlage durch die eingesetzte Sensorik, gibt es einige Datenlücken und Schwankungen in den Messergebnissen, die nicht immer eindeutig auf externe Einflussfaktoren zurückzuführen sind. Hier können fehlerhafte Messungen, Störungen der Sensoren oder außergewöhnliche Ereignisse (bspw. Stromausfälle) ausschlaggebend für verzerrte Ergebnisse sein. Dies zeigt, dass die Daten weiterhin einer sorgfältigen Validierung und gegebenenfalls Nachbearbeitung bedürfen.

Fazit

Die Besucherstromprofile der sechs analysierten AIR-Use-Cases bieten wertvolle Einsichten in die Besucherströme und ermöglichen eine erste fundierte Entscheidungsgrundlage für Maßnahmen des Besuchermanagements. Die Profile machen deutlich, dass es saisonale und tageszeitliche Schwankungen gibt und dass externe Faktoren wie Ferienzeiten und Wetterbedingungen diese Bewegungen teilweise erklären können. Dennoch zeigen die Analysen auch, dass die erklärenden Variablen, insbesondere die hier in der Analyse genutzten Wettervariablen, nur einen geringen Teil der Varianz in den Besucherfrequenzen erklären. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, die Modelle um weitere Faktoren zu ergänzen, um ein vollständigeres Bild der Dynamik der Besucherfrequenzen zu erhalten. Insgesamt bieten die Analysen eine Grundlage für weitere Modellierungen und die Implementierung von digitalen Besuchermanagementsystemen, insbesondere durch die Identifizierung von überlasteten Zeiträumen und stark frequentierten Standorten. In zukünftigen Arbeiten sollten die Analysen weiter verfeinert und um zusätzliche Einflussfaktoren ergänzt werden, um die Genauigkeit der Prognosen zu erhöhen und ein noch besseres Verständnis der Besucherströme zu ermöglichen.

Referenzen

Engelhardt, Denise, Naschert, Lisa, Reif, Julian, & Schmücker, Dirk (2024a). *Bewertung von Datenquellen für die Besuchermessung - Standortmessungen*. (AIR Kurzberichte).
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13221635>

Engelhardt, Denise; Naschert, Lisa; Reif, Julian; Bellmann, Charlotte & Schmücker, Dirk (2024b). *Bewertung von Datenquellen für die Besuchermessung – Multispot-Messsysteme* (AIR Kurzberichte).
DOI: [10.5281/zenodo.1111984](https://doi.org/10.5281/zenodo.1111984)

Engelhardt, Denise; Bellmann, Charlotte; Radlmayr, Christof & Reif, Julian (2024c). *Besucherfrequenzen in den AIR-Use Cases: Deskriptive Analyse von mobile location events* (AIR Kurzberichte).
DOI: [10.5281/zenodo.11925280](https://doi.org/10.5281/zenodo.11925280)

Hinweise

Dieses Dokument ist im Rahmen des Projektes „AIR – AI-basierter Recommender für nachhaltigen Tourismus“ mit Teilfinanzierung durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz entstanden.

Weitere Information zu AIR finden Sie unter www.air-tourism.de.

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit
und Verbraucherschutz

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Zitationsvorschlag:

Engelhardt, Denise (2024). *Besucherstromprofile anhand von ausgewählten Sensoren in den AIR-Use Cases* (AIR Kurzberichte). DOI: [10.5281/zenodo.14162005](https://doi.org/10.5281/zenodo.14162005)

Dieses Werk ist, mit Ausnahme des Förderlogos des BMUV, lizenziert unter der Lizenz „Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International“.

